

Sun'iy Intellektning huquqiy tartibga solinishi

Nusratullayev Muhammadjon

Xalqaro tijorat huquqi modulidan

Hozirgi kunda bizning hayotimizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan qarorlar qabul qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanishga kirishmoqda. Sun'iy intellektning mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlari va oqibatlaridan o'zimizni himoya qilish va texnologiyadan manipulyatsiyasiz yoki noto'g'ri foydalanishga yo'l qo'yilmasligi uchun ham tartibga solinishi kerak.

Sun'iy intellekt (ko'pincha "AI" deb qisqacha qo'llaniladi) yangi narsa emas, lekin so'nggi paytlarda insonlar ko'p bu haqida muloqot qila boshladi. Agar siz sun'iy intellekt nima ekanligi haqidagi ko'plab, hatto ko'pincha bahsli ta'riflar bilan chalkashayotganingizni his qilsangiz, bu mutlaqo tabiiy holat. ¹Sun'iy intellektning ta'rifi bo'yicha kelishuv mavjud emasligini va ushbu noodatiy atama ostida tushunilishi mumkin bo'lgan texnologiya tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotganini hisobga olsak, sun'iy intellektga yagona va yaqqol ta'rif berish oson emas. Ushbu maqolamizda biz sun'iy intellekt nima ekanligini, buni yaxshi yoki yomon tomonlarini va kelajakda sun'iy intellektning qanday bo'lishi mumiinligi haqida ko'rib chiqamiz.

Birinchi bo'lib sun'iy intellektning tarixi tarixini yotitadigan bo'lsam.

1950-yillarning boshlarida Jon Von Neumann va Alan Turing 19-asr kompyuterlarida inqilob qildilar va bizning zamonaviy mashinalarimiz arxitekturasini qurdilar. ² Shunday qilib Jon Von Neumann va Alan Turing mashinalar va odamlarning ishlarini qanday qilib birlashtirishni o'rganishga intilish bilan bir qatorda, davr kompyuterlar nimaga erishishi mumkinligi haqidagi tasavvurlarni keltirib chiqardilar. Ushbu yilda birinchi bor dunyoda "sun'iy intellekt" atamasi qo'llanilgan.

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Sun%CA%BCiy_ong#cite_note-FOOTNOTEGoogle2016-1

² Shyamasundar R. K. The computing legacy of Alan M. Turing (1912–1954) //Current Science. – 2014. –

Sun'iy intellekt bo'yicha 1956 yilgi Dartmut yozgi tadqiqot loyihasi 1955 yil 31 avgustda Jon Makkarti, Marvin Minski, Nataniel Rochester va Klod Shennon mualliflari bo'lgan ushbu taklif bilan boshlangan. Asl yozuv 17 sahifadan va sarlavha sahifasidan iborat edi.³ Ilmiy-fantastik dunyo futuristlar bilan bir qatorda sun'iy intellekt insoniyatni yo'q qilish bilan mashg'ul bo'lgan dahshatli robotlar ekanligini aytishni yaxshi edi. Bunday xayollar haqida o'ylash qiziqarli, ammo ular bizga sun'iy intellekt nima ekanligi haqida noto'g'ri taassurot qoldiradi.

Ehtimol, quyidagi ta'rif Gollivudda e'tibor qozonish uchun yetarli darajada ko'zga tashlanishi qiyindir, lekin biz sun'iy intellekt - bu ma'lumotlar bo'laklariga mezonlarni qo'llash orqali qaror qabul qilish uchun mo'ljallashimiz mumin, chunki bizning o'ylashimizcha sun'iy intellect murakkab degan xulosaga kelgimiz, bu biz sun'iy intellektni to'liq tuhsinmasligimizni anglatadi.

Xozirgi kunda sun'iy intellect orqali bizning ishlarimiz qanchalik yingilashayotganligi haqida gaplashib o'tamiz. Masalan ishga kirish uchun ishlatiladigan sun'iy intellekt nimani anglatishini ko'rib chiqaylik. Muayyan talablarga ega bo'lgan rol uchun kimnidir yollashingiz kerak, chunki siz uni tushinmaysiz. Shu maqsadda sun'iy intellektga asoslangan tizimni yaratish uchun siz ish talab qiladigan talablarni algoritmgaga kiritishingiz kerak. Siz buni qanday qilasiz? Eng oson yo'li, agar shunday algoritm mavjud bo'lsa, oldingi rezyumelarni muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz ariza topshirgan nomzodlarni algoritmgaga kiritishdir. Bu dasturiy ta'minotni muvaffaqiyatli dasturni tashkil etuvchi misollar bilan ta'minlaydi. Agar sun'iy intellect bo'lmaganda ortiqcha vaqt sarflash va ovoragchilillar bo'lar edi. Sun'iy intellect orqali ishga topshirganingda siz ushbu dasturni korsatilgan ishlarni qilsangiz yetarli, chunki ushbu dastur orqali siz ariza topshirasiz. Keyin barcha kiruvchi arizalar sizning sun'iy intellektingiz tomonidan tekshiriladi va u kadrlar bo'limi xodimiga qaysi arizalarni yuborish va qaysilarini rad etishni hal qilinadi.

Neyron tarmoqlar mantiqqa asoslangan jarayon orqali ma'lumotlar to'plamidagi naqshlarni tan olishga intiladi - bu odatda sun'iy intellekt deb ataladi. Biroq, aksariyat tizimlarda neyron tarmoqlar o'rnatilmagan, ammo ular hali ham

³[https://www.researchgate.net/publication/245009465 A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence](https://www.researchgate.net/publication/245009465_A_Proposal_for_the_Dartmouth_Summer_Research_Project_on_Artificial_Intelligence)

"sun'iy intellekt" deb ataladi. Shuning uchun buni ta'riflashning aniqroq usuli sifatida avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish (automated-decision making ADM) atamasi kiritildi.

Shunga qaramay, dasturiy ta'minot tizimlari ma'lumotlarni qanday hisoblash, qabul qilish, saralash va ular qanday qaror qabul qilishlarini bilish juda muhim bo'ladi - chunki qarorlar hayotni o'zgartirishi mumkin. Ushbu dasturiy ilovalarda odatda sun'iy intellekt deb ataladigan neyron tarmoqlar kamdan-kam qo'llaniladi.

Sun'iy intellektni ikki asoslarga ko'ra tartibga solishimiz kerar.

Birinchiidan, hukumatlar va kompaniyalar bizning hayotimizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan qarorlarni qabul qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanadilar. Misol uchun, maktab, kollejlari va universitetlarni samaradorligini hisoblaydigan algoritmlar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xozirgi TDYUning talabalarni baholash algoritmini misol qilib olsag bo'ladi. Ushbu algoritimda talabalarining oraliq va yakuniy imtihonlarini olib boriladi va boxolash ishlari ham olib boriladi. Bundan tashqari, algoritim nafaqat noto'g'ri edi, balki u xususiy maktablardagi talabalarni davlat o'quvchilaridan afzal ko'rdi. AI xususiy sektorda ham o'z cheklovlarini ko'rsatdi. Bir holatda, texnologiya giganti Apple tomonidantaqdim etilgan kredit karta ayollar uchun erkaklarnikiga qaraganda kamroq kredit limitlarini taklif qildi. Qayta jinoyat sodir etish ehtimolini hisoblaydigan va sudlanuvchilarning qamoq muddatini belgilaydigan AI tizimlari ham inson hayotini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin deb hisoblayman. Tegishli qoidalar bo'lmasa, tizimlar noto'g'ri va noxolis bo'lishi mumkin, chunki kompaniyalar xavfsizlik choralari sarmoya kiritish va ma'lumotlarning sifati va xolisligini ta'minlash uchun kamroq rag'batga ega. Agar kompyuertlarni xavfsizligi va xolisligi darajasi bizda sust ishlamoqda shuni ya'nada takomillashtirish va moliyalashtirish ilijini qilinadigan bo'lsa sun'iy intellektdan foydalanish ko'payardi. Mening fikrimcha xozirda ko'p davlat tashkilotlarida va sun'iy intellektdan foydalanadigan joylarda kamchiliklar yetarli masalan men bilgan joylarda: Sud tizimidan foydalaniladigan sudning hamma tarmoqlari ulangan bazasi, Universitetlarda ishlatiladigan baholash tizimidagi kamchiliklar va maktablarda xozirgi kunda ishlatiladigan sun'iy intellektni kamchiliklari ancha ko'p deya aytsa bo'ladi. Ushbu tizimlarning hammasida moliyalashtirish yetarlicha olib boriladi lekin sun'iy

intellektdan foydalanish ya'ni kompyuret ishlaydigan va ishlata oladigan mutaxassislar kam va ularga yetarlicha maosh to'lanmaydi deb o'ylayman.

Ikkinchidan, kimdir bizga ta'sir qiladigan qaror qabul qilsa, u biz uchun javobgar bo'lishi kerak. Inson huquqlari to'g'risidagi qonun har kim kutishi mumkin bo'lgan muomalaning minimal standartlarini belgilaydi. Bu har kimga ushbu standartlarga rioya qilinmasa va siz zarar ko'rsangiz, davolanish huquqini beradi. Hukumatlar ushbu standartlarga rioya etilishini va bu standartlarni buzgan har bir kishi odatda ma'muriy, fuqarolik yoki jinoiy qonunlar orqali javobgarlikka tortilishini ta'minlashi kerak. Bu shuni anglatadiki, har bir kishi, shu jumladan korporatsiyalar va hukumatlar qaror qabul qilishda ma'lum qoidalarga amal qilishlarni kerak. Odamlar kelishilgan standartlarga rioya qilmasa va bu kimgadir zarar yetkazsa, jinoyatchi buning uchun javob berishi kerak. Ammo AI ortida turgan kompaniyalar o'zlari keltirib chiqaradigan muammolar uchun javobgarlikdan qochishlari mumkin bo'lgan belgilar allaqachon mavjud. Masalan, 2020-yilda Abrorning o'zi boshqariladigan mashinasi piyodani urib oldirganida, avvaliga kim javobgar bo'lishi noma'lum bo'lgan. Tergovchilar mashinada xavfsizlik bilan bog'liq muammolar borligini aniqlagan bo'lsa-da, Abror "jinoiy javobgarlikka tortilmagan" deb topildi. Buning o'rniga, u teleko'rsatuvning epizodini ko'rsatayotganida, beparvolik bilan odam o'ldirishda ayblangan ruldagi shaxs edi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, hozirda AIdan foydalanishni tartibga solish uchun maxsus ishlab chiqilgan qonunchilik yo'q. Aksincha, AI tizimlari boshqa mavjud qoidalar bilan tartibga solinadi. Bularga ma'lumotlarni himoya qilish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va bozor raqobati qonunlari kiradi. Ayrim maxsus sun'iy intellekt tizimlarini tartibga solish uchun qonun loyihalari ham qabul qilindi. Nyu-Yorkda kompaniyalar o'z xodimlarini tanlashda algoritmlardan foydalanganda tez orada oshkor qilishlari kerak bo'lishi mumkin. AQShning bir qancha shaharlarida yuzni tanish texnologiyalaridan foydalanish allaqachon taqiqlangan. Evropa Ittifoqida rejalashtirilgan Raqamli xizmatlar to'g'risidagi qonun onlayn platformalarning onlayn kontentni tartiblovchi va mo"tadillashtiradigan,⁴ shaxsiy imtiyozlarimizni bashorat qiladigan va oxir-oqibat

⁴ https://uz.wikipedia.org/wiki/Sun%CA%BCiy_ong

biz o'qigan va tomosha qilayotgan narsalar hal qilinayotgan algoritmlardan foydalanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi - shuningdek, kontentni tartibga soluvchi algoritmlari deb ataladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni bilan tashkil qilingan “Raqamli O'zbekiston — 2030” Strategiyasini amalga oshirish bo'yicha muvofiqlashtirish komissiyasiga (A.N. Aripov) (keyingi o'rinlarda — Muvofiqlashtirish komissiyasi) Dasturni hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish va qo'llash bilan bog'liq boshqa tashabbuslarni kompleks muvofiqlashtirish yuzasidan javobgarlik yuklansin.⁵ Ushbu qonunda aytilishicha sun'iy intellektdan noto'g'ri yollarda foydalanishda javobgarlik borligi aytilmoqda.

Mamlakatimizda bir necha yillardan beri strategiyalarni qabul qilishni va yangi qonunlar ustida ishlashni boshladilar, biroq haligacha qonun hujjatlari qabul qilinmadi. Masalan, Xitoy 2017-yilda 2030-yilda sun'iy intellekt bo'yicha dunyo yetakchisi bo'lish strategiyasini 163ishlab chiqdi. AQShda Oq uy sun'iy intellektni tartibga solish bo'yicha o'nta tamoyilni e'lon qildi.⁶ Ular —ishonchli, mustahkam va ishonchli AI ilovalari, jamoatchilik ishtiroki va ilmiy yaxlitlikni targ'ib qilishni o'z ichiga oladi. OECD yoki Jahon Iqtisodiy Forumi kabi hukumatlarga maslahat beradigan xalqaro tashkilotlar axloqiy me'yorlarni ishlab chiqdilar. Evropa Kengashi AI bo'yicha huquqiy bazani ishlab chiqishga yordam berish uchun qo'mita tuzilgan edi.

Biroq, eng umidli taklif Yevropa Ittifoqidan bo'ldi. 2021-yil 21-aprelda Yevropa Ittifoqi komissiyasi yangi sun'iy intellekt qonuni bo'yicha taklifni ilgari surdi. Loyihada —qabul qilib bo'lmaydigan deb hisoblangan ma'lum maqsadlarda sun'iy intellektdan foydalanishni noqonuniy qilish taklif qilingan. Bularga yuzni aniqlash texnologiyalari, odamlarni ishonchliligiga qarab tartiblash uchun ijtimoiy ball baholash uchun foydalaniladigan AI tizimlari va odamlarni manipulyatsiya qiladigan yoki muayyan guruhlarining zaifliklaridan foydalanadigan tizimlar kiradi,

⁵ <https://lex.uz/docs/-5297046>

⁶ Prezident O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasini tasdiqladi

masalan, bolalarni xavfli biror narsa qilish uchun ovozli yordamdan foydalanadigan o'yinchoq.⁷ Taklif xavf-xatarga asoslangan yondashuvni oladi: AIdan ma'lum foydalanish bizning erkinliklarimiz uchun qanchalik katta xavf tug'dirsa, hokimiyat yoki kompaniyaning algoritm qanday ishlashi haqida shaffof bo'lishi va undan qanday foydalanilganligi to'g'risida regulyatorlarga hisobot berish majburiyatlari shunchalik muhim hisoblanadi. Garchi bu Yevropa Komissiyasi zararli sun'iy intellekt tizimlarini tartibga solishga jiddiy yondashayotgandek tuyulsa-da, bu taklif aslida biznesni asosiy huquqlardan ustun qo'yadi. Komissiya yuzni aniqlash texnologiyasini taqiqlaganini da'vo qilishni yaxshi ko'radi, ammo taklif korporatsiyalar va hokimiyatlarga undan foydalanishga imkon beruvchi bo'shliqlarni taklif qiladi. Bundan tashqari, yuqori xavfli tizimlar uchun shaffoflik majburiyatlari jiddiy kamchilikka ega: AI xavfli yoki yo'qligini tekshirish ishi AI tizimlarini o'zlari yaratadigan korxonalar zimmasiga yuklangan. Daromadga yo'naltirilgan korxonalar o'z mahsulotlarini bozorda ko'rishdan manfaatdor bo'lganligi sababli, ular xavflarni kamaytirishi mumkin.

Hozirgi kunda kelib sun'iy intellekt jadal rivojlanib, insoniyat hayot faoliyatining turli sohalarini o'z ichiga qamrab olib, turli sohalarda amaliyotda sinab ko'rib amalga tatbiq etilmoqda. Amaldagi texnologiyalar bir necha yil oldin ilmiy fantastika bilan ham tasavvur qilib bo'lmaydigan narsalarni amalga oshirishga imkon beradi. Sog'liqni saqlash muammosini aniqlashga qodir robotlardan (tobora odamga o'xshash) foydalanishdan tortib avtonom (uchuvchisiz) harakatlanadigan transport vositalariga qadar. Asosiy e'tibor inson nazorati talab qilmasdan o'rganishga qodir bo'lgan va hatto o'zimizning markaziy asab tizimimizga o'xshash tuzilishni ishlatadigan aqlli mashinalar kontsepsiyasiga yo'naltirilgan. Bu tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan texnologik rivojlanish sohasidir, ehtimol yaqin kelajakda o'zlarini anglash va hattoki vijdonni rivojlantirishga qodir sun'iy mavjudotlar bilan har kuni birga yashashni o'z ichiga oladi. Boshqa hollarda, u kundalik hayotda ko'plab "ko'rinmas" jarayonlar asoslangan algoritmlar yoki kodlar ko'rinishidagi kamroq "moddiy" texnologiyalar turlarini o'rganadi: havo harakatini boshqarishdan tortib, ma'lumotlarni saqlash va saqlash hajmiga qadar.⁸ Xozirgi kunda sun'iy intellect jadal kivojlanib bormoqda

7

⁸ <file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/sun-iy-intellekt-tizimlarining-insoniyat-faoliyatida-tutgan-o-rni.pdf>

shuni aytishim mumkinki bu bizning davkatimiz uchun va butun dunyo uchub hamn kerak buladigan muhim bir soha xisoblanadi shuning uchun biz, rivojlantirish uchun muga katta miqdorda moliyalashtirishiniz va ularni qo'llab quvvatlashimiz kerar.

Sun'iy Intellectni tartibga solishning kelajagi

Yevropa Ittifoqi sun'iy intellektga oid qoidalarni yaratganida, u Yevropa Ittifoqida ishlaydigan va joylashgan barcha ilg'or kompaniyalar tufayli dunyoning qolgan qismi uchun ham ushbu standartni o'rnatishi ta'sir qilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi buni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun katta mas'uliyat yuklaydi, chunki bu qoidalar AI tizimlari dunyoning kamroq demokratik qismlarida qanday qo'llanilishiga ta'sir qiladi. Misol uchun, insonning huquqlari to'liq amal qilinmaydigan davlatlardagi standartlar ishlatilsa keyinchalik bu boshqa shaxslarga ta'sir qilishi mumkin.

Kelajakda Sun'iy Intellectni rivijlanishi uchun uni huquqiy rivojlantirish va moliyalashtirishimiz kerak. Asosan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risi"dagi qonunning qo'llagan holda uni himoyasi, rivoji va takomillashishi haqida gapirib o'tilgan.

Kelajakda ushbu sohalarni sun'iy intellect to'liq qamrab olishi kerak: qishloq xo'jaligi, bank sohasi, moliya sohasi, soliq sohasi, transport sohasi, energetika sohasi, sog'liqni saqlash sohasi, farmatseftika sohasi va elekton hukumat sohalariga to'liq foydalanishi fuqarollarga yengilliklarni oshirilgan bo'lar edi.

Xulosa qilib shuni aytishim mukinki, sun'iy intellekt hayotimizga jadallik bilan kirib keldi va uning inson hayotiga ta'sir qilishida muayyan qoidalar majmuiga ehtiyoj seziladi bu borada bir qator davlatlar hususan Xitoy, AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlarning umumiy mexanizmlar ishlab chiqishga ulgurdi. Ekspertlarning ta'kidlashicha bular orasida dunyoga eng keng ta'sir qilishi kutilayotgani bu Yevropadagi Sun'iy Intellectni huquqiy tartibga solish mexanizmlari eng istiqbolli bo'lishi bilan bir qatorda Yevropa Ittifoqiga katta mas'uliyat yukladi.

Bu borada O‘zbekistonda ham ushbu sohaning naqadar ahamiyati kech bo‘lsa ham anglab yetilgan bo‘lsada hozirga va davom etayotgan masalani ya’ni xususan 18.02.2021 yilda qabul qilingan — Sun‘iy Intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish to‘g‘risida qabul qilingan prezident qarorida ham ushbu sohada ilg‘or yangiliklarni mamlakatimizda keng qo‘llash, raqamli ma‘lumotlardan samarali foydalanish imkoniyatini va ularning sifatini ta‘minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan qator amaliy chora-tadbirlar haqida gapirib o‘tilganligini tushinishimiz mumkin.

Ushbu sohani kengaytirishda birinchi bo‘lib kadrlarni ko‘paytirishimiz kerak bo‘ladi. Kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash masalasini ham ko‘rib chiqilishi kerak, bu masala ham kelachakda ushbu muammoni ham xal qilinadi degan umuddamiz. Sun‘iy Intellekt sohasi rivojlanishi bizga katta imkoniyatlar va vaqtni tejashga yordam beradi, maktablarni, kollejlarni, universitetlar va tashkilotlarda ishlatiladigan Sun‘iy Intellektlar ya’ni turli xil kompyuter bazalarida yangiliklar qilinishi lozim.

Foydalanilgan ma‘lumotlar:

1. “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risi”dagi qonun
2. Lex.uz
3. Prezident O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasini tasdiqladi
4. Shyamasundar R. K. The computing legacy of Alan M. Turing (1912–1954) //Current Science. – 2014
5. <file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/sun-iy-intellekt-tizimlarining-insoniyat-faoliyatida-tutgan-o-rni.pdf>
6. https://www.researchgate.net/publication/245009465_A_Proposal_for_the_Dartmouth_Summer_Research_Project_on_Artificial_Intelligence
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Sun%CA%BCiy_ong

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

